

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə mədəni irsin araşdırılması və bərpası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17826801>

Vəzufə Hüseynağa qızı Xudiyeva

Müəllim, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan

E-mail: vazufe@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0002-5376-8385>

Xülasə: Mədəni irs müxtəlif cəmiyyətlərin yaratdığı, qoruyub saxladığı, nəsildən nəsilə ötürdüyü maddi və qeyri-maddi dəyərlərin toplusudur. Hər bir xalqın milli kimliyinin formalaşmasında, mədəni yaddaşının və şüurunun inkişafında mühüm rol oynayan mədəni irs yalnız memarlıq abidələrini, arxeoloji tapıntıları, sənətkarlıq nümunələrini deyil, eyni zamanda şifahi formada mövcud olan adət ənənələri, mədəni təcrübələri özündə əks etdirir. Hərbi münaqişələr, işğal və ondan sonrakı dövrlərində mədəni irsin qorunması sahəsində vəziyyət daha da mürəkkəbləşir və xüsusi yanaşmalar tələb edir.

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının ərazisinin 20%-i uzun illər Ermənistanın işğalı altında olmuşdur. Bu müddət ərzində işğal altında olan ərazilərdə yalnız infrastruktur, yaşayış məskənləri deyil, eyni zamanda mədəni irs obyektləri və nümunələri ciddi şəkildə zərər görmüş, nümunələrin 95%-dən çoxu isə tamamilə dağıdılmışdır. Aparılan monitorinqlərdə bir sıra tarixi memarlıq abidələrinin tamamilə yox olması və ya təyinatından kənar istifadə olunması, muzeylərin və kitabxana fondlarının talan edilməsi barədə məlumatlar öz əksini tapmışdır. Bu baxımdan mövcud problem iki istiqamətdən təhlil olunaraq mədəni irsin vəziyyətinə kompleks yanaşma tələb edir. Bir tərəfdən mədəni irsin vəziyyətinin diaqnostikası (talan, dağıntı, mənimsəmə), digər tərəfdən isə bərpa – quruculuq işlərinin həyata keçirilməsi itirilmiş mədəni irsin yenidən dirçəldilməsi və regional inkişafa inteqrasiyası məsələləridir. Bu baxımdan işğaldan azad olunmuş ərazilərdə təkə fiziki bərpa işləri deyil, eyni zamanda ərazinin tarixi mədəni kontekstinin yenidən bərpası məsələləri önə çıxır.

Açar sözlər: mədəni irs, itirilmiş irsin bərpası, mədəni irsin diaqnostikası, Azərbaycan mədəni irsi, konservasiya, rekonstruksiya, identifikasiya

Research and restoration of cultural heritage in liberated territories

Abstract: Cultural heritage is a collection of tangible and intangible values created, preserved and passed down from generation to generation by various societies. Cultural heritage, which plays an important role in the formation of the national identity of each people, in the development of cultural memory and consciousness, reflects not only architectural monuments, archaeological finds, examples of craftsmanship, but also oral traditions and cultural experiences. The situation in the field of cultural heritage protection during military conflicts, occupation and subsequent periods becomes even more complicated and requires special approaches.

As is known, 20% of the territory of the Republic of Azerbaijan has been under the occupation of Armenia for many years. During this period, not only infrastructure and settlements in the occupied territories, but also cultural heritage objects and examples have been seriously damaged, and more than 95% of the examples have been completely destroyed. The monitoring conducted has reflected information about the complete disappearance or misuse of a number of historical architectural monuments, as well as the looting of museum and library funds. In this regard, the current problem requires a comprehensive approach to the state of cultural heritage, analyzing it from two directions. On the one hand, diagnostics of the state of cultural heritage (looting, destruction, appropriation), and on the other hand, the implementation of restoration and construction works are issues of reviving the lost cultural heritage and integrating it into regional development. In this regard, not only physical restoration works in the liberated territories, but also the issues of restoring the historical and cultural context of the territory come to the fore.

Keywords: cultural heritage, restoration of lost heritage, diagnostics of cultural heritage, Azerbaijani cultural heritage, conservation, reconstruction, identification

Giriş

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə mədəni irsin araşdırılması və bərpası prosesində ən önəmli ilkin mərhələ monitorinq, inventarlaşdırma və zərərin qiymətləndirilməsi prosesidir. Mövcud vəziyyətin düzgün qiymətləndirilməsi həyata keçirilmədən bərpa siyasətinin planlaşdırılması mümkün deyil. Monitorinq nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, işğal altında olan ərazilərdə tarixi abidələrin çoxu tamamilə və ya qismən məhv edilmiş, bəzi mədəniyyət abidəsinə isə müxtəlif dərəcədə ziyan dəymişdir. Bu abidələrdən 13 dünya əhəmiyyətli (6 memarlıq və 7 arxeoloji), 292 ölkə əhəmiyyətli (119 memarlıq və 173 arxeoloji) və 330 yerli əhəmiyyətli (270 memarlıq, 22 arxeoloji, 23 bağ, park, monumental və xatirə abidələri, 15 dekorativ sənət nümunəsi) mədəni irs nümunələridir.

“İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə mədəni irs nümunələrinin monitorinqinin nəticələri”nə əsasən qeyd edə bilərik ki, ərazilərdə aparılan ilkin qiymətləndirmə nəticəsində öz funksiyasını tamamilə itirmiş 864 mədəniyyət müəssisəsi öz funksiyasını tamamilə itirmişdir. İşğal altında olan ərazilərdəki mədəni irsə dəyən maddi ziyan isə 700 mln. manatdan artıqdır.

Eyni zamanda mədəni irsin mövcud vəziyyətinin qiymətləndirilməsi prosesində bir sıra çətinliklər ortaya çıxır:

- Məlumatların əldə edilməsində qarşılaşılan təhlükəsizlik məsələləri (işğaldan azad olunmuş ərazilərin minalanmış olması səbəbindən giriş-çıxış məhdudluğu).

- Mədəni irsə dair sənədləşmənin itməsi (30 ilə yaxın işğal dövründə arxivlər, kitabxana fondlarının və abidələrin mühüm sənədlərinin məhv edilməsi).

- Mədəni irsə dəyən ziyanın fiziki ziyanla məhdudlaşmaması (təkcə memarlıq nümunələri, müxtəlif eksponatlar məhv edilməmiş, eyni zamanda sosial-mədəni infrastruktur da zərər görmüşdür).

- Mədəni irs abidələrinin təyinatından kənar məqsədlərlə istifadəsi (işğal dövründə bəzi mədəni obyektlər başqa məqsədlər üçün istifadə edilərək tarixi estetik dəyərlərini tamamilə itirmişdir).

Təhlil və müzakirə

Azad edilmiş ərazilərdə bərpa və yenidənqurma strategiyalarının həyata keçirilməsi zamanı tarixi kontekstin və unikallığın qorunması vacib strateji istiqamətlərdən biridir. Bu ərazilərdə mədəni irsin bərpası çoxşaxəli və çoxmərhələli proses olmaqla milli və beynəlxalq normativlərin tətbiqi ilə həyata keçirilir. Azad edilmiş ərazilərdə mədəni irsin bərpası prosesinin uğurlu şəkildə həyata keçirilməsi üçün bir sıra strateji komponentlər önə çıxır.

- *Prioritetlərin müəyyənləşdirilməsi.* Həyata keçirilən bərpa-quruculuq işlərinin planlaşdırılmasında müəyyən meyarlar əsas götürülməlidir. Bu zaman mədəni irs obyektinin region üçün mədəni, simvolik dəyəri, universal tarixi əhəmiyyəti, turizm potensialı, cəmiyyətin marağı baxımından dəyərləndirilməlidir.
- *Tarixi-memarlıq identifikliyinin qorunması.* Bərpa işləri zamanı abidələrin ilkin formasının mümkün olduğu qədər qorunması, eyni zamanda istifadə olunan materialların kimyəvi tərkibi abidənin unikallığının pozulmaması üçün əsas şərtlərdəndir.
- *Yerli və beynəlxalq səviyyəli peşəkar mütəxəssislərin bərpa-quruculuq işlərinə cəlb edilməsi.* Yerli mütəxəssislərlə yanaşı xarici ekspertlərin də bərpa işlərinə cəlb edilməsi həm təcrübə mübadiləsi baxımından, həm də bərpa prosesində beynəlxalq standartların tətbiqi baxımından əhəmiyyətlidir.
- *Azad olunmuş ərazilərdə qeyri-maddi mədəni irsin bərpası və dirçəldilməsi.* İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə yaşayışın bərpa edilməsi təkcə maddi abidələrin deyil, eyni zamanda yerli cəmiyyətin mədəni həyatının adət-ənənələrinin bərpası fonunda baş verməlidir. İşğal dövründə fəaliyyətini dayandırmış müəssisələrin – musiqi məktəbləri, klublar, kitabxana və arxivlərin yenidən fəaliyyətə başlaması prioritet məsələlərdəndir.

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə Azərbaycanın məhv edilmiş və itirilmiş mədəni irsinin bərpası tarixi yaddaşın, milli kimliyin identifikasiyası kimi dövlət siyasətinin əsas

istiqlamətlərindən biridir. Ermənistanın işğal zamanı Azərbaycan Respublikasının ərazisində mədəni irsə vurduğu zərər aparıcı beynəlxalq təşkilatların – İCOMOS (Tarixi Abidə və Yerlərin Qorunması üzrə Beynəlxalq Şura), İCESCO (İslam Dünyası Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı), İCOM (Beynəlxalq Muzeylər Şurası) - hesabatlarında da öz əksini tapmışdır. İşğal nəticəsində mədəni irsə vurulmuş zərər, onların dağıdılması sadəcə fiziki məhv deyil, mədəni irsin soyqırımını kimi dəyərləndirilir.

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə mədəni irsin bərpası aşağıdakı istiqamətlərdə həyata keçirilir (Markovskiy, Lagutenko, 2024: s. 236).

- *Rekonstruksiya* – tamamilə dağıdılmış abidələrin tarixi mənbələr, arxiv sənədləri əsasında yenidən qurulması. Məsələn, Qazançı kilsəsi.
- *Restavrasiya* – qismən zədələnmiş mədəni irs nümunələrinin ilkin görkəminə qaytarılması.
- *Konservasiya* – mədəni irsin mövcud vəziyyətinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi.
- *Rəqəmsal identifikasiya* – mədəni irs nümunələrinin 3D modelləşdirilməsi, virtual arxiv və muzeylərin yaradılması.

Mədəni irsin bərpası üçün nəzəri-hüquqi baza Azərbaycan Respublikasının “Mədəniyyət haqqında” Qanunu (1998), “Tarixi və mədəni abidələrin qorunması haqqında” Qanunu (1998), UNESCO-nun qəbul etdiyi “Dünya mədəni və təbii irsinin qorunması haqqında Konvensiya”sı (1972) əsas götürülür. Qeyd etmək lazımdır ki, UNESCO-nun qəbul etdiyi bu Konvensiya bəşəriyyətin ümumi sərvəti kimi mədəni və təbii irsin qorunmasını təmin edən ən mühüm beynəlxalq sənədlərdəndir.

Azərbaycan Respublikasında mədəni irsin bərpası milli təhlükəsizlik və əsas ideoloji məsələlərdən biri kimi dəyərləndirilir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığı ilə “Böyük Qayıdış” Proqramı çərçivəsində Qarabaq və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında mədəni irsin bərpasını xüsusi prioritet məsələ kimi müəyyənləşdirilmişdir. 2022-ci ildə təsdiq olunmuş “Böyük Qayıdış” Proqramı 2022-2026-cı illər üzrə həyata keçiriləcək uzunmüddətli strategiyanın birinci mərhələsidir. Bu Proqramı işğaldan azad olunmuş ərazilərə əhalinin mərhələli şəkildə qayıdışını və həmin ərazilərin yenidən qurulmasını, eyni zamanda sosial-iqtisadi və mədəni dirçəlişini təmin edən geniş miqyaslı dövlət strategiyasıdır. Belə ki, regionda davamlı iqtisadi inkişafın təmin olunması, ətraf mühitin və ekosistemin bərpası fonunda mədəni və tarixi irsin bərpası prosesləri də Proqramda həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuş vacib istiqamətlərdən biridir. Beləliklə, Proqramın əsas strateji məqsədi sadəcə Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun Azərbaycanın ümumi inkişafına inteqrasiyasını təmin etmək deyil, həm də milli mədəni kimliyin, tarixi ədalətin bərpasını həyata keçirməkdir. “Böyük Qayıdış” Proqramı çərçivəsində Şuşa, Fizuli, Ağdam, Zəngilan, Cəbrayıl və digər azad olunmuş şəhər və rayonlarda mədəni infrastrukturun, eləcə də mədəniyyət abidələrini bərpası prosesi həyata keçirilir.

Şuşa şəhəri 2021-ci ildə Azərbaycanın “Mədəniyyət paytaxtı”, 2024-cü il də isə “İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtı” elan edilmişdir. Şuşa şəhərinin Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun azad edilməsindən sonra Azərbaycan hökumətinin apardığı quruculuq-bərpa işlərinin, mədəni dirçəlişin mühüm simvolikasıdır (Najafov, 2022: s. 181).

Sərəncamın qəbul edilməsində əsas məqsəd Şuşa şəhərinin tarixi, mədəni və mənəvi əhəmiyyətini ön plana çıxarmaq, şəhəri Azərbaycanın mədəni həyatının mərkəzi kimi bərpa etməkdir (“Yeni Qarabağnamə: 2022: s.168”). Şuşa şəhərinin “İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtı” elan edilməsi isə İslam mədəniyyətinin zənginliklərini özündə dolğun şəkildə əks etdirən şəhərə xüsusi ehtitamnın ifadəsidir. Qeyd edək ki, hər iki qərar çərçivəsində Şuşada mühüm tədbirlər paketi həyata keçirilmişdir ki, bu da beynəlxalq səviyyədə mədəni əməkdaşlığın daha da genişlənməsinə səbəb olmuşdur.

Hal-hazırda Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda konkret bərpa layihələri həyata keçirilməkdədir. Belə ki, Şuşa şəhərində Yuxarı Gövhər Ağ, Aşağı Gövhər Ağ, Saatlı

məscidləri, Şuşa Qalası, Mehmandarovun malikanə kompleksi, Xurşidbanu Natavanın evi, Üzeyir Hacıbəylinin ev muzeyi, Bülbülün memorial ev muzeyi, Şuşa Realnı Məktəbi, Vaqifin məqbərəsi, Şuşa Dövlət Dram Teatrı artıq tam şəkildə bərpa edilmişdir. XVII əsrə aid Qarabağ xanlarının saray kompleksi – Pənahəli xanın sarayı və İbrahimxəlil xanın iqamətgahı bərpa edilməkdədir. Bərpa işlərinin 2026-cı ildə başa çatdırılması planlaşdırılır. Bazar meydanı və Karvansaray kompleksi hazırda konservasiya mərhələsindədir.

Ağdam şəhəri 2020-ci ildə işğaldan azad edilməsindən sonra burada bərpa və yenidənqurma işləri həyata keçirilməyə başlamışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, şəhər “smart city”(ağıllı şəhər) konsepsiyası əsasında qurulur. Eyni zamanda burada tarixi, mədəni, dini abidələrin bərpası prosesi də həyata keçirilməkdədir. XIX əsrə aid Ağdam Cümə məscidi 2021-2022-i illərdə “Heydər Əliyev Fondu” tərəfindən əsaslı şəkildə bərpa edilib. İnteryeri və minarələri orjinal şəkildə bərpa edilmiş Cümə məscidinin ətrafında “Abidələr kompleksi” yaradılmışdır. XVIII-XIX əsrlərə aid olan “Qarabağ xanlarının türbələri” memarlıq abidəsi hazırda konservasiya və bərpa prosesindədir. Hal-hazırda Ağdam şəhərində bir sıra mədəni infrastruktur – Ağdam Dram Teatrı, Ağdam muzey kompleksi, musiqi məktəbi, rəsm qalareyası layihələndirilərək yenidən tikilir (Yeni Qarabağnamə: 2022: s.168).

Qeyd etmək lazımdır ki, işğaldan azad edilmiş digər rayon və şəhərlərdə də - Cəbrayıl, Zəngilan, Fizuli rayonlarında - tarixi və mədəni abidələrin bərpası prosesi davam edir. Zəngilanda Araz boyu abidələr – orta əsrlərə aid qəbiristanlıqlar, körpülər, məscidlər, qala qalıqları 2021-ci ildən etibarən inventarlaşdırılmış və bərpa işlərinin aparılmasına başlanılmışdır. Eyni zamanda, bu abidələrin işğal dövründəki vəziyyəti xəritə, foto və havadan çəkilişlər vasitəsilə sənədləşdirilərək saxlanılır. Qeyd etmək lazımdır ki, mədəni irsin bərpası prosesi memarlıq üslubunun orjinal elementlərinə əsaslanır, daş və kərpic texnikasının sintezi ilə həm abidələrin estetik harmoniyası, həm də tarixi identifikliyi qorunur.

Zəngilan şəhərində həyata keçirilən “Zəngilan Ekomədəni Zolağı” layihəsi işğaldan azad edilmiş Zəngilan rayonunun həm mədəni irsinin qorunması, həm də təbii ekosistemin bərpası məqsədilə həyata keçirilən mühüm strateji layihədir. Layihənin məqsədi Zəngilanı tək-cə bərpa edilmiş şəhər deyil, həm də tarixi mədəni irsini və təbii sərvətlərini qorumaqla bu qədim şəhəri təbiətin və mədəniyyətin harmoniyası kimi təqdim etməkdir (“Yeni Qarabağnamə: 2022: s.168). Mədəni irsin bərpası prosesinin əsas istiqamətlərindən biri də Cəbrayıl rayonunda erməni işğalı dövründə böyük zərər görmüş, IX-XIII əsrlərə aid olan Azərbaycan mədəni irsinin rəmzlərindən biri olan Xudafərin körpülərinin konservasiyasının həyata keçirilməsidir. Qeyd etmək lazımdır ki, ərazidə “Xudafərin Tarixi Mədəni Qoruğu” yaradılır, arxitektura və bərpa layihələri həyata keçirilir.

Nəticə

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə mədəni irsin bərpası istiqamətində Azərbaycan bir sıra beynəlxalq və regional təşkilatlarla elmi-texniki və maliyyə dəstəyi xarakterli əməkdaşlıq edir. Belə ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurdə aparılan bərpa-quruculuq işləri, mədəni irsin dirçəldilməsi prosesləri tək-cə Azərbaycanın milli prioritetlərindən deyil, eyni zamanda aparıcı beynəlxalq səviyyəli təşkilatların da diqqət mərkəzində olan problemlərdəndir.

Beləliklə, dağıdılmış infrastrukturun və mədəni abidələrin bərpası zamanı həyata keçirilən həmrəylik regional və beynəlxalq mədəni əməkdaşlığın yeni nümunəsi hesab oluna bilər. Bu baxımdan İCESCO - İslam Dünyası Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı işğal dövründə dağıdılmış məscidlərin, dini abidələrin bərpasına elmi və hüquqi dəstək göstərmək məqsədilə 2021-ci ildə bölgəyə nümayəndə heyəti göndərmiş, mədəni soyqırım faktlarını rəsmi sənədlərlə təsdiq etmişdir. Həmçinin UNESCO dağıdılmış mədəni irsin sənədləşdirilməsi və beynəlxalq hesabatların hazırlanması proseslərində elmi və hüquqi dəstək göstərir. Belə ki, UNESCO-nun 2020-ci ilin 20 noyabrında yayılan press-relizində Azərbaycanın işğal altında olmuş ərazilərində dağıdılmış mədəni irsin həcmi, miqyasını əks etdirən hesabatlar yaymış və təşkilat müharibə şəraitində mədəni əmlakın qorunması haqqında beynəlxalq öhdəliyi xatırlatmış, mədəni irin qorunmasını bütün insanlığın vəzifəsi olduğunu vurğulamışdır. Eyni zamanda, UNESCO-nun Azərbaycanda fəaliyyət göstərən komissiyası mədəni soyqırımı

özündə əks etdirən çoxsaylı faktlara əsaslanan məlumatlar təqdim etmişdir (İbrahimova, 2023: s.107).

Türk dünyasının mədəni həmrəyliyi çərçivəsində TÜRKSOY, TDT Şuşada, Ağdamda, Fizulidə və Cəbrayılda bir sıra mədəni layihələr həyata keçirir, abidələrin bərpasında və konservasiya işlərində texniki və maliyyə dəstəyi göstərir. Bu təşkilatlar işğaldan azad olunmuş ərazilərdə mədəni irsin bərpası istiqamətində həm də ideoloji dəstək verirlər.

2022-ci ilin 31 mart tarixində Türkiyənin Bursa şəhərində keçirilən TÜRKSOY-un növbəti iclasında Şuşa şəhəri 2023-cü il üçün “Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı” elan edilmişdir. TÜRKSOY-un baş katibi Sultan Rayev Şuşa şəhərinin bərpasının “Türk dəyərlərinin bərpası” fikri ilə ifadə etmişdir.

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə mədəni irsin bərpası regional və qlobal mədəni diplomatiya prosesinə də öz töhfəsini verməkdədir. Belə ki, Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində İtaliya, Macarıstan, İsrail, Yaponiya, Fransa, Almaniya dövlətlərə məxsus şirkətlər şəhərsalma, ekoturizm, ağıllı şəhər, bərpaolunan enerji layihələri təqdim etməklə həm texniki, həm də peşəkar mütəxəsis dəstəyi göstərirlər. Bu baxımdan Azərbaycan regional mədəni diplomatiya mərkəzinə çevrilmiş, işğaldan azad olunmuş ərazilər isə beynəlxalq səviyyədə sülhün və əməkdaşlığın yeni nümunəsinə çevrilmişdir. Bölgədə infrastrukturun, eləcə də mədəni irsin yenidən bərpa olunması bəşəri mədəni dəyərlər toplusuna verilmiş töhfədir.

Beləliklə, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə mədəni irsin bərpası sadəcə tarixi ədalətin bərqərar olması deyil, eyni zamanda postmüharibə dövründə milli-mədəni dirçəlişin əsas ideoloji və mənəvi təməlidir. Quruculuq və bərpa işləri mədəni irsi iqtisadi inkişaf turizm potensialı və ekoloji balansla assosiasiya edərək yeni bir modeli – ekomədəni inkişaf modelini formalaşdırmaqdadır.

Ədəbiyyat

1. Yeni Qarabağnamə: Qarabağ və Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonlarında post-konflikt quruculuğu. Bakı, 2022, “AzPrint” nəşriyyatı, 217 səh.
2. İbrahimova, S. (2023). Azerbaijan UNESCO Relations: Yesterday, Today, and Tomorrow. *"Eastern Studies" scientific-theoretical journal*, p.105-108 (2 (8)).
3. Markovskiy, A., & Lagutenko, O. (2024). Restoration, revitalization or liquidation: Strategies of attitude to cultural heritage. p.235-239
4. Najafov, R. C. (2022). Political significance of Shusha's historical and cultural heritage. *"Azərbaycanın elm və mədəniyyət mərkəzi-Şuşa" Mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları*, 283. p.178-185